

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Chang-Chun Zhou, Guo-Fu Yin *, Xiao-Bing Hu Multi-objective optimization of material selection for sustainable products: Artificial neural networks and genetic algorithm approach // Journal of Materials and Design 30 (2009) pp.1209–1215.
2. Примова Х.А., Сотволдиев Д.М., Сафарова Л.У., Исроилов Ш.Ю. Турли хил тегишлилик функциялар ҳолатида норавшан сон вазн даражасини ҳисоблаш // ал-Хоразмий авлодлари илмий журнали 2019, №4, 26-29 бетлар.
3. Заде Л.А. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений // пер. с англ.-М.: Мир. 1976. -165с.
4. Мухамедиева Д.Т. Мониторинг ҳамда қарор қабул қилишнинг гибрид интеллектуал тизимларини қуриш усул ва алгоритмлари // Монография. Тошкент, 2016, 250 бет.
5. X.A.Primova, Q.M. G‘aybulov, F.N.Iskandarova. 2020. Selection of construction materials on fuzzy inference rules. ICISCT 2020 Conference International Conference on information science and communications technologies, Tashkent, 4-6 november.

QUDUQLAR GURUHINING O‘ZARO TA’SIRLASHISHINI HISOBLASHNING MATEMATIK MODELI

O‘qituvchi Ganiyeva Dilnora Umirzakovna

d.ganiyeva@samdaqu.edu.uz

Professor Gadayev Abror Niyazovich

a.gadayev@samdaqu.edu.uz

O‘qituvchi Artikboyev Xusniddin Bahriddinovich

Samarqand Davlat arxitektura qurilish universiteti

Annotatsiya: Yer osti suvlaridan foydalanadigan hududlar uchun quduqlarni samarali ishlashida ular orasidagi masofa va o‘zaro ta’sirlashuvi o‘ta muhim omil bo‘lib hisoblanadi. Quduqlar guruhining barqaror va samarador ishlashi uchun yer osti suvlarini olish va uzatish tizimidan foydalanishda qo‘llaniladigan matematik modelni takomillashtirishni talab qiladi. Ushbu maqola quduqlarni samarali ishlashi uchun ularning o‘zaro ta’sirlashuvi muammolarini yechimi python dasturlash tili va ularni barqaror ishlashga qaratilgan eksperimental tadqiqotlarni real dala sharoitida o‘tkazish natijalari, olingan ilmiy natijalar tahlili hamda ularni amalda qo‘llash bo‘yicha o‘zaro ta’sirlashuvchi quduq grafigi tavsiziyalari ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar. Yer osti suvlari matematik izohi, suvli qatlamlardagi gidravlik hisob-kitob, quduqlar debiti, ta’sir radiusi, matematik model, python dasturlash tili, suv sathi, Darsi Veysbax qonuni, o‘zaro ta’sirlashuvchi quduq grafigi.

Kirish. Tadqiqotning asosiy maqsadi quduqlardan foydalanishda ularning yakka tartibda yoki guruhlarda ishlashining gidravlik hisob-kitoblari turlicha yondoshuvni talab qiladi va bu tartibni gidravlik, matematik hamda gidrologik asoslashlar juda muhim hisoblanadi. Muammoning tahlili va uning yechimi bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, yakka tartibda va guruh bo‘lib ishlaydigan quduqlarda gidrogeologik vaziyat turlicha bo‘ladi.

Suv qatlamida bir nechta suv quduqlari qazilgan bo‘lsin. U holda kvazi bir o‘lchamli matematik model quyidagicha yoziladi:

$$A \frac{\partial}{\partial t} (m\rho) + \frac{\partial (A\rho u)}{\partial x} = \frac{\rho}{L} Q_k \delta_k \quad (1)$$

bu yerda m – g‘ovaklik; ρ – suvning zichligi, kg/m^3 ; u – suvning sizish tezligi, m/s ;

$A = b(x) \cdot H(x)$ - elementning ko'ndalang kesim yuzi, m^2 ; $b(x)$ - element kengligi, m ; $H(x)$ - elementning quvvati(balandligi), m ; Q_k - k -qatorning standartlashtirilgan suv debiti, m^3 / s ; $V = A \cdot L$ - element hajmi, m^3 ; L - elementning gorizonta uzunligi, m ; $k = 1, 2, 3$ - quduqlar nomeri, n - quduqlar soni, $\delta_k = \delta(x - x_k) = \begin{cases} 0, & \text{agar } x \neq x_k, \\ 1, & \text{agar } x = x_k. \end{cases}$

Suvning zichligi va elementning ko'ndalang kesim yuzini o'zgarmas deb faraz qilib, (1) tenglamani quyidagicha yozamiz:

$$\frac{\partial m}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{V} Q_k \delta_k \quad (2)$$

Umumiy debit quyidagicha aniqlanadi

$$Q = n Q_k \quad (3)$$

bu yerda

$$Q_k = \frac{2,73 k m S}{1 g \frac{R}{r}}$$

G'ovaklik quyidagi qonuniyat bo'yicha o'zgaradi [1]:

$$m = m_0 + \beta_m (p - p_0) \quad (4)$$

bu yerda m_0 - dastlabki g'ovaklik; p_0 - dastlabki qatlam bosimi ($p_0 = \rho g h_0$); β_m - muhitning siqiluvchanlik koeffitsiyenti.

Suvning zichligini o'zgarmas deb qaraymiz $\rho = const$.

Sizish tezligi Darsi Veysbax qonuni yordamida topiladi:

$$u = k_f \frac{\partial h}{\partial x} \quad (5)$$

bu yerda k_f - sizish koeffitsiyenti.

(4) va (5) ni (2) ga qo'yib, hamda $p = \rho g h$ ekanligidan quyidagi tenglamaga kelamiz:

$$\rho g \beta_m \frac{\partial h}{\partial t} + k_f \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} = \frac{1}{V} Q_k \delta_k \quad (6)$$

(6) tenglamani yechish uchun boshlang'ich va chegaraviy shartlarni quyidagicha kiritamiz:

- boshlang'ich shart:

$$h(x, 0) = h_0 \quad (7)$$

- chegaraviy shartlar:

$$h(x_k, t) = h(t), \quad h|_{x=R_k} = h_0, \quad h|_{x=-R_k} = h_0 \quad k = 1, 2, 3 \quad (8)$$

(6)-(8) masalani yechish uchun chekli ayirmalar usulidan foydalanamiz. Buning uchun dastlab diskret fazoda quyidagicha to'r kiritamiz:

$$\omega_{\Delta x \Delta t} = \{(t_j, x_i), t_j = j \Delta t, x_i = i \Delta x, j = 0, 1, \dots, J, i = 0, 1, \dots, N, \Delta t = T / J, \Delta x = L / N\} \quad (9)$$

bu yerda Δx va Δt - mos ravishda koordinata va vaqt qadamlari; T - qaralayotgan maksimum vaqt; J - qaralayotgan vaqt bo'yicha qadamlar soni; L - qaralayotgan masofa; N - qaralayotgan koordinata bo'yicha qadamlar soni;

$\omega_{\Delta x \Delta t}$ to'rdagi (6) tenglamani approksimatsiya qilamiz:

$$\rho g \beta_m \frac{h_i^{j+1} - h_i^j}{\Delta t} = k_f \frac{h_{i-1}^{j+1} - 2h_i^{j+1} + h_{i+1}^{j+1}}{\Delta x^2} + \frac{1}{V} (Q_k)^j \delta_k \quad (10)$$

(7)-(8) boshlang'ich va chegaraviy shartlar quyidagicha approksimatsiya qilinadi:

$$h_i^0 = h_0$$

$$h_{i \Delta x = x}^j = h(t), \quad h_{R_k}^j = h_0, \quad h_{-R_k}^j = h_0 \quad k = 1, 2, 3$$

(10) chiziqli tenglamalar sistemasini progonka usuli bilan ishlaymiz. Dastlab, (10) tenglamani quyidagi ko'rinishda yozib olamiz:

$$A h_{i-1}^{j+1} - B h_i^{j+1} + C h_{i+1}^{j+1} = -F_i$$

bu yerda

$$A = \frac{\Delta t k_f}{\rho g \beta_m \Delta x^2}; \quad B = 1 + \frac{2 \Delta t k_f}{\rho g \beta_m \Delta x^2}; \quad C = \frac{\Delta t k_f}{\rho g \beta_m \Delta x^2}; \quad F = h_i^j + \frac{\Delta t}{\rho g \beta_m V} (Q_k)^j \delta_k$$

Progonka koeffitsiyentlari progonkaning to'g'ri yo'li bo'yicha quyidagicha hisoblanadi:

$$\begin{cases} \alpha_{i+1} = \frac{C_i}{B_i - A_i \alpha_i}, \\ \beta_{i+1} = \frac{F_i + A_i \beta_i}{B_i - A_i \alpha_i}, \end{cases} \quad i = \overline{1, N-1}.$$

Balandlik esa progonkaning teskari yo'li yordamida topiladi:

$$h_i^{j+1} = \alpha_{i+1} h_{i+1}^{j+1} + \beta_{i+1}$$

Qurilgan algoritm asosida python 3.12 dasturlash tilida dasturiy vosita yaratilgan va quyidagi natijalar olingan:

1-rasm. Quvvati $m=25m$ bo'lgan 17-18-19-quduqlar joylashgan qatlamning yuqori qismi (23-25 m). a) joriy quduqlar qazilgan holat; b) quduqlarning ta'sir radiuslari o'zaro kesishmaydigan holat.

1-rasmda quvvati $m=25m$ bo'lgan 17-18-19-quduqlar joylashgan qatlamning yuqori 23-25 metr qismi ko'rsatilgan 1a-rasmda hozirgi quduqlar qazilgan holat, 1b-rasmda esa, quduqlarning ta'sir radiuslari o'zaro kesishmaydigan qilib tanlangan (biz taklif etayotgan) holat ko'rsatilgan. 1a-rasmda koordinata boshidan 40m masofada 17-quduq, 170m masofada 18-quduq, 200m masofada 19-quduq joylashgan. 1b-rasmda esa, 40m masofada 17-quduq, 120m masofada 18-quduq, 200m masofada 19-quduq joylashgan. Rasmlardan ko'rinadiki, quduqlarning hozirgi joylashish holatida 18 va 19-quduqlarning ta'sir radiuslari kesishib qolganligi sababli, quduqlardagi dinamik sathlar ta'sir radiuslari kesishmaydigan holdagiga qaraganda ancha pasayganligini ko'rishimiz mumkin.

2-rasm. 17-quduqdagi suvning statik sathi pasayishi. a) joriy quduqlar qazilgan holat; b) quduqlarning ta'sir radiuslari o'zaro kesishmaydigan holat

3-rasm. 17-quduqning debiti dinamikasi. a) joriy quduqlar qazilgan holat; b) quduqlarning ta'sir radiuslari o'zaro kesishmaydigan holat

2,3-rasmlarda 17-quduqdagi suv sathining o'zgarishi va 17-quduqning debiti dinamikalari quduqlarning ta'sir radiuslari kesishgan (2a-rasm, 3a-rasm) va kesishmagan (2b-rasm, 3b-rasm) holatlarda keltirilgan. Grafiklardan ko'rinadiki, 17-quduqning ta'sir radiusi boshqa quduqlar bilan kesishmaganligi sababli, bu quduqdagi suvning pasayishi va uning debiti ikkala holda ham o'zgarmaganligini ko'rishimiz mumkin.

4-rasm. 17-quduqdagi suvning statik sathi pasayishi. a) joriy quduqlar qazilgan holat; b) quduqlarning ta'sir radiuslari o'zaro kesishmaydigan holat

5-rasm. 17-quduqning debiti dinamikasi. a) joriy quduqlar qazilgan holat; b) quduqlarning ta'sir radiuslari o'zaro kesishmaydigan holat

4,5-rasmlarda 18-quduqdagi suv sathining o'zgarishi va 18-quduqning debiti dinamikasi hozirgi quduqlar joylashgan (4a-rasm va 5a-rasm) va joylashuvini biz taklif qilayotgan (4b-rasm va 5b-rasm) holatlarda keltirilgan. Olingan natijalardan ko'rinadiki, 18-quduq alohida qaralgan holda uning static sathi $s_1=0,5m$ gacha pasayadi (4b-rasm), lekin 18 va 19-quduqlarning ta'sir radiuslari keshishib qolganligi sababli, bu quduqning static sathi hozirgi holatda 5 soat ichida 0,93m gacha pasayganligini ko'rishimiz mumkin (4a-rasm). 5b-rasmdan ko'rinib turibdiki, 18-quduqning debiti 858,03 $m^3/soat$ ni tashkil etadi, va deyarli 40 daqiqa ichida joriy debit holatida dinamik muvozanatga erishadi. 18,19-quduqlarning ta'sir radiuslari kesishgan holda esa (5a-rasm), quduqning 858,03 $m^3/soat$ debitda muvozanat holatiga erishishdagi kechikishni ko'rishimiz mumkin.

6-rasm. 17-quduqdagi suvning statik sathi pasayishi. a) joriy quduqlar qazilgan holat; b) quduqlarning ta'sir radiuslari o'zaro kesishmaydigan holat

7-rasm. 17-quduqning debiti dinamikasi. a) joriy quduqlar qazilgan holat; b) quduqlarning ta'sir radiuslari o'zaro kesishmaydigan holat

6,7-rasmlarda 19-quduqdagi suv sathining o'zgarishi va 19-quduqning debiti dinamikalari quduqlarning ta'sir radiuslari kesishgan (6a-rasm, 7a-rasm) va kesishmagan (6b-rasm, 7b-rasm) holatlarda keltirilgan. Grafiklarga ko'ra, 19-quduq alohida qaralgan holda uning statik sathi $s_1=0,35$ m gacha pasayadi (6b-rasm), lekin 18 va 19-quduqlarning ta'sir radiuslari keshishib qolganligi sababli, bu quduqning statik sathi hozirgi holatda, 5 soat ichida 0,84m gacha pasayganligini ko'rishimiz mumkin (4a-rasm). 7b-rasmdan ko'rinib turibdiki, 19-quduqning debiti 896,68 m³/soatni tashkil etadi, va 1,5 soat ichida joriy debit holatida dinamik muvozanatga erishadi. 18,19-quduqlarning ta'sir radiuslari kesishgan holda esa (7a-rasm), quduqning 896,68 m³/soat debitda, 5 soat ichida muvozanat holatiga erishmagan.

Xulosa va tavsiyalar.

Yuqoridagi tadqiqotlardan kelib chiqqan holda, quduqlar guruhi ishlaganda ularning o'zaro ta'sirlashuvi natijasida umumiy debit pasayishi yuzaga keladi. Uni oldini olish uchun hududdagi matematik modeli suv sathi, yer osti suv darajasi va quduq grafigiga bog'liq bo'lishi mumkin. Bu model orqali quduqdan foydalanish samaradorligini va suv resurslarining barqarorligini baholash mumkin. Shuningdek, bu model suv resurslarini boshqarish va ekologik ta'sirlarni o'rganish uchun muhimdir. Shuningdek, quduqlar guruhini loyihalashda ular orasidagi masofalar $QMvaQ$ talablar asosida suv beruvchi qatlam geologik va gidrogeologik tafsilotlariga asosan qabul qilish tavsiya etiladi.

Yuqorida keltirilgan tahlil va tadqiqot natijalari hududlarda yer osti suvlarini drenaj usulida samarali olib chiqishni ta'minlaydi. Bu o'z navbatida quduqlarning samarali va ishonchli ishlashini ta'minlaydi. Mualliflar ushbu masalada barcha fikr va mulohazalarni mamnuniyat bilan qabul qiladilar hamda ilmiy tadqiqot natijalarini amalda qo'llash bo'yicha takliflarni kutib qolishadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Гадаев, А. Н., Ганиева, Д. У., & Алибекова, Н. (2019). СУВ ҚАБУЛ ҚИЛИШ ИНШООТЛАРИДАГИ ҚУДУҚЛАР ДЕБИТИНИ ЎЗГАРИШИДА ИЧКИ ВА ТАШҚИ ОМИЛЛАР ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ. МЕ'МОРЧИЛИК va QURILISH MUAMMOLARI, 18.
2. Пармонова, А. Ю., & Ганиева, Д. У. (2018). ДЕБЕТ ВЫЧИСЛЕНИЯ АРТЕЗИАНСКИХ КОЛОДЦЕВ. Theoretical & Applied Science, (5), 204-207.
3. Abror, G., Dilnora, G., Anvar, J., & Sevara, U. (2023). SPECIFICITY OF USING A GROUP OF WELLS. Universum: технические науки, (7-4 (112)), 45-49.
4. Gadayev, A. N., & Ganiyeva, D. U. (2019). STUDY OF THE INFLUENCING FACTORS TO THE WATER WELL CAPACITY. Theoretical & Applied Science, (11), 601-604.